

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІОНАЛІЗОВАНОЇ ПСИХОДИНАМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Операціоналізована психодинамічна діагностика (OPD) широко застосовується у символдрамі з метою оцінки стану пацієнта, центрального конфлікту та рівня розвитку його особистості. OPD було створено групою психоаналітиків (40 психотерапевтів) на основі поєднання інформації МКХ-10 та психоаналізу. OPD ґрунтується на п'яти шкалах (Обухов Я., Овсянніков М., Родіна О., 2000), за якими можна діагностувати стан пацієнта:

1 шкала – суб'єктивне переживання хвороби. За цією шкалою можна також намітити основні передумови для лікування та основні допінг-стратегії пацієнта. У OPD виокремлюють наступні критерії за якими оцінюють першу шкалу:

- тяжкість визначеного симптому;
- суб'єктивне переживання страждань: яким чином виявляється сприймання себе; чи визначається вторинний зиск від хвороби; наскільки адекватні суб'єктивні порушення;
- очікування пацієнта від психотерапії та особливості готовності прийняти лікування: наскільки пацієнт може працювати у рамках психоаналізу, яким чином він може зрозуміти зв'язок між симптомом та психічним станом; як пацієнт ставиться до даного методу лікування; особливості його мотивації;
- ресурси пацієнта: визначення самоорганізації пацієнта; його особистісних та соціальних ресурсів; можливості отримання підтримки.

2 шкала – взаємини, що включають аспекти переносу, контрпереносу та актуальних взаємин пацієнта (у колективі, у родині). Л. Люборський запропонував оцінювати взаємини за трьома показниками (сферами):

– взаємини пацієнта та психотерапевта (перенос, контрперенос);

– взаємини за межами психотерапевтичного процесу;

– взаємини з минулого.

Слід зазначити, що в OPD усі взаємини аналізуються у площині трьох показників: бажання – очікування – страхи.

3 шкала – конфлікт. Кожна особистість дуже часто може переживати протилежні бажання. В OPD виокремлюють дев'ять категорій конфліктів:

– Залежність – автономія: дуже часто даний конфлікт є першопричиною депресії та психосоматичних порушень. Провідний афект – страх від посилення близькості або дистанції. У нормі людина відчувається комфортно в всьому діапазоні.

– Підпорядкування, покірність – контроль. Відрізняється від попереднього тим, що провідний афект – роздратування, агресивність, лють, почуття провини, сором.

– Бажання обслуговування, надання допомоги – автаркія (незалежність). Автаркія виявляється як опора тільки на власні ресурси; залежність виявляється у бажанні, щоб інші дбали про пацієнта. Провідний афект – смуток чи депресія.

– Конфлікти самооцінки (нарцисичні конфлікти, цінність себе – цінність об'єкта). Провідний афект – сором (пасивний модус). Потрібно відрізнити від почуття провини.

– Конфлікт «Над-Я» та конфлікти провини (егоїстичні тенденції – просоціальні тенденції). Егоїзм виявляється у позиції «у всьому винні інші»; просоціальність у позиції «я у всьому винен(-а)». Провідне почуття – відчуття провини.

– Едипально-сексуальні конфлікти. Конкуренція з одним із батьків (своєї статі).

– Конфлікти ідентичності (ідентичність – дисонанс). Це конфлікт Селф (не самість). У психоаналізі під самістю розуміється не те, чого прагнемо (як у К. Юнга), а те, як саме себе усвідомлюємо – «Я-Сам».

– Обмежене сприйняття конфліктів та почуттів.

– Тимчасова конфліктна напруга (стрес). На пасивному модусі пацієнт виявляє покірність; в активному модусі шукає способи впоратися із ситуацією.

Щоб оцінити конфлікт, використовується шість критеріїв того, як цей конфлікт проявляється: з партнером (з тими, з ким живе пацієнт); у батьківській сім'ї; на роботі; щодо власності; у відносинах у соціумі; щодо хвороби, взаємини з психотерапевтом.

4 шкала – структурний рівень розвитку пацієнта. Поняття «структурний рівень» запропонував Х. Кохут, і розумів його як центральний базис Я, як рівень розвитку та міру зрілості психічної структури особистості. Пізніше у розуміння структурного рівня важливий внесок зробив О. Кернберг. В OPD структурний рівень розуміється як здатність пацієнта долати неминучі конфлікти, враховуючи існуючі дефіцити та ресурси особистості. Виокремлюють чотири структурні рівні розвитку особистості:

– добре інтегрований (едипально-невротичний) рівень – найвищий рівень;

– помірно інтегрований (середній чи проміжний) рівень – займає проміжне місце між невротичним і прикордонним (Borderline) рівнями, його називають також «верхнім Borderline» та «нарцисичним» рівнем;

– мало інтегрований або власне прикордонний рівень (Borderline), його називають також нижній Borderline і до нього відносять шизоїдів;

– дезінтегрований чи психотичний рівень.

Структурний рівень розвитку особистості визначається в OPD за шістьма критеріями: самосприймання (здатність пацієнта сприймати себе як самостійну особистість і критично до себе ставитись); саморегуляція (здатність керувати своїми потребами та почуттями, здатність передбачати наслідки своїх вчинків); захист (здатність зберігати психічну рівновагу за допомогою механізмів захисту); сприйняття об'єкта (здатність до емпатії, здатність сприймати інших людей цілісно); комунікація (здатність встановлювати контакт з іншою людиною); прихильність (здатність створювати у собі внутрішні репрезентації іншої людини, зберігати стосунки у подальшому).

5 шкала – психічні та психосоматичні конфлікти.

Таким чином можемо зазначити, що у сучасному психоаналізі застосовують три базові показники: аналіз

стосунків (2 шкала); аналіз конфліктів (3 шкала) та аналіз структурного рівня розвитку пацієнта (4 шкала).

DOI: 10.5281/zenodo.5844569

Олійник О. О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПСИХОЛОГА

Становлення професійної ідентичності є важливим етапом в особистісному і професійному розвитку людини, а для професійної діяльності психолога набуває особливого значення. Розглядаючи проблему професійної ідентичності, варто звернутися до сутності поняття «ідентичність». Так, на думку Е. Еріксона це внутрішня неперервність і тотожність особистості, важлива характеристика її зрілості і цілісності, узагальнення досвіду, ототожнення з певними соціальними групами (Еріксон Е., 1996).

Науковці розглядають поняття ідентичності у кількох вимірах: індивідному, особистісному і соціальному (Еріксон Е., 1996; Яблонська Т., 2010). У психологічній науці існують різні погляди щодо трактування поняття особистісної ідентичності. Так, поняттям особистісної ідентичності окреслено стійку характеристику індивіда, її властивість та досягнення, що свідчить про особистісну зрілість людини; сукупність конституційних задатків, базових потреб, здібностей, значущих ідентифікацій і постійних ролей Его (Еріксон Е., 1996). Особистісну ідентичність також характеризують як інтегруючу, центральну якість, яка сприяє формуванню нерозривного зв'язку людини з соціальним оточенням. Дана якість суб'єктивно переживається як почуття внутрішньої тотожності та інтегрованості в просторово-часових межах, як образ Я, що приймається особистістю з усім спектром соціальних стосунків (Шамлян К., 2008). Особистісна ідентичність розглядається як вторинна якість відносно соціальної ідентичності, вона формується на основі понять, що формуються у процесі соціальної категоризації (Яблонська Т., 2010).